

Autoren: Sebastian Kucharski, Tommy Kubica

Institution: Professur für Distributed and Networked Systems, Fakultät Informatik, TU Dresden

Untersuchung der Integration von künstlicher Intelligenz im tutoriellen Assistenzsystem von VerDatAs

Vorbereitung der Untersuchung	2
Ziel der Untersuchung	2
Vorstellung der Anwendungsszenarien	2
Analyse vorhandener Daten	3
Planung der Durchführung	4
Analyse vorhandener Sprachmodelle	4
Hosting und Test der Sprachmodelle	5
Technische Umsetzung des Trainingsprozesses	5
Bewertung der notwendigen Kontext-Informationen	7
Durchführung der Untersuchungen	8
Voruntersuchung zur Kontext-Formulierung	8
Voruntersuchung zur Modell-Analyse	16
Durchführung der (Haupt-)Untersuchung	18
Fazit	29
Welches Modell ist am geeignetsten?	29
Welche Anwendungsszenarien sind sinnvoll realisierbar?	29
Zusammenfassung	30
Ausblick	31
Literaturangaben	32

Vorbereitung der Untersuchung

Ziel der Untersuchung

Die Untersuchung des Einsatzes künstlicher Intelligenz (KI) verfolgte das Ziel, für unterschiedliche Anwendungsszenarien des tutoriellen Assistenzsystems (TAS), in denen KI sinnvoll erscheint, bewerten zu können, ob ein solcher Einsatz realistisch umsetzbar und gewinnbringend erscheint. Dazu wurde nach vertieften Voruntersuchungen geeigneter Beschreibungsformate für Trainingsdaten sowie geeigneter, offen verfügbarer Large-Language-Modelle (LLMs) eine Liste von Anfragen (sogenannte Prompts) definiert und mit Hilfe der zuvor ausgewählten LLMs ausgeführt.

Im Rahmen dieses Dokuments wird der komplette Prozess von der Vorbereitung bis hin zur Durchführung und Auswertung dieser Untersuchung beschrieben sowie die Ergebnisse und daraus resultierenden Schlussfolgerungen dargestellt und zusammengefasst.

Vorstellung der Anwendungsszenarien

Zunächst werden Anwendungsszenarien des TAS, in denen der Einsatz von KI sinnvoll erscheint, kurz zusammen mit dessen angestrebten Mehrwert vorgestellt.

Generierung von „Feedback durch das System“

Ziel des „Feedback durch das System“ ist die Bereitstellung von Hilfestellungen, die über normale Lösungshinweise der Aufgabe selbst hinaus gehen. Diese Hinweise sollten nach Möglichkeit aus dem Inhalt des Lernmoduls abgeleitet werden, können jedoch mit Hilfe externer Quellen angereichert werden, sofern dies angefordert wird.

Als Kooperationspartner agieren

Ein essentieller Bestandteil des TAS ist die Möglichkeit der Kooperation mit einem Lernpartner, um weitergehendes Feedback zu einer Aufgabenstellung zu erfragen. Dazu werden mit Hilfe des TAS Lernende gesucht, die die angefragte Lernaufgabe bereits beantwortet haben und gerade ebenfalls online sind. Ist der Anfrageprozess zur Kooperation erfolgreich, erfolgt der Austausch zwischen beiden Lernenden.

Während die Option zur Kooperation mit einem Lernpartner zwar nur dann angeboten wird, wenn ein anderer Lernender, der die Lernaufgabe bereits beantwortet hat, online ist, kann es dennoch passieren, dass die Anfrage(n) nicht erfolgreich sind, da sie entweder abgelehnt werden oder in einem Timeout enden. Der Einsatz von KI würde es ermöglichen, trotz nicht erfolgreicher Anfrage mit einem simulierten Lernpartner zu agieren.

Als Erweiterung dieses Szenario könnte KI auch dann Anwendung finden, wenn überhaupt kein anderer Lernpartner parallel online ist.

Beantwortung inhaltlicher sowie offener Fragestellungen

Im TAS von VerDatAs ist die Möglichkeit zum Austausch mit dem Chatbot aktuell solange deaktiviert, bis eine Interaktion mit dem Benutzer freigeschaltet wird, zum Beispiel die Kooperation mit einem Lernpartner.

In diesem Status könnte der Chatbot durch Unterstützung von KI als inhaltlicher Assistent zur Verfügung gestellt werden, der die Suche nach Materialien erleichtert oder Fragen zu den Lernmaterialien beantwortet.

Ist das Material zur Beantwortung einer Fragestellung nicht ausreichend, könnte zudem angeboten werden, weiterführende Informationen mit einzubeziehen. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass der inhaltliche Fokus nicht verloren geht.

Unterstützung der Lehrperson

Auch wenn die Unterstützung von Lehrpersonen mittels KI ein komplett eigenes Forschungsthema darstellt, sollen im Rahmen dieses Dokuments erste Untersuchungen angestellt werden, wie KI für die nachfolgenden Aufgaben verwendet werden kann:

- Unterstützung bei der Optimierung von Lehrmaterialien,
- Unterstützung bei der Erstellung von (xAPI-kompatiblen) Lehrmaterialien,
- Unterstützung bei der Erstellung einer inhaltlichen, grafischen Wissensstruktur
- sowie Unterstützung beim Einsatz des TAS.

Analyse vorhandener Daten

Um möglichst passgenaue Informationen zu liefern, sollen die beschriebenen Anwendungsszenarien auf Basis der vorhandenen Daten des TAS umgesetzt und nur dann um weiterführende Informationen ergänzt werden, wenn diese Daten nicht ausreichend sind. Die vorhandenen Daten werden nachfolgend strukturiert aufgelistet, sodass später analysiert werden kann, welche Trainingsdaten benutzt werden sollen.

Wissensstruktur

Die Wissensstruktur beinhaltet Informationen über den Kurs sowie deren (Lern-)module. Innerhalb eines Moduls sind die einzelnen Kapitel mit deren Inhaltsseiten und darin eingebundene interaktive Aufgaben und Lagetagebücher bekannt. Neben den Elementen selbst erlaubt es die Wissensstruktur Attribute für Elemente zu hinterlegen, die automatisch aus dem System abgeleitet (z.B. die Formulierung einer interaktiven Aufgabe oder der textuelle Inhalt einer Inhaltsseite) oder manuell definiert werden können (z.B. die geschätzte Bearbeitungszeit eines Lernmoduls).

Als Erweiterung könnten weitere Metadaten integriert werden, die mittels KI aus unterschiedlichen Inhaltstypen abgeleitet werden, wie beispielsweise (vgl. Heiden, 2022):

- die Generierung von Schlagworten einer Inhaltsseite (mittels **KeyBERT**),
- die Klassifikation von Bildern (mittels **TensorFlow**)
- sowie die Erkennung von Texten in Bildern (mittels **Tesseract**).

Student Model

Die mittels xAPI getrackten Lernerfahrungen werden im TAS verarbeitet und sofern relevant, in einem Student Model gespeichert. Dadurch ist es beispielsweise möglich einzusehen, welche

Elemente bereits beantwortet wurden und ob die gegebenen Antworten korrekt waren. Neben den Lernfortschrittsdaten werden zudem die erhaltenen Vorschläge gespeichert, wodurch mehrfache, gleiche Vorschläge vermieden werden können.

Die Lernfortschrittsdaten des Student Model sollten jedoch nur dann Anwendung finden, wenn sie einen Mehrwert zur Unterstützung eines Anwendungsszenarios liefern, der ohne diese Informationen nicht möglich wäre.

xAPI-Statements

Zusätzlich zu den gefilterten Daten des Student Model werden im Learning Record Store die unverarbeiteten xAPI-Statements gespeichert. Hierin enthalten sind alle getrackten Lernverlaufsdaten, worin beispielsweise auch reine Interaktionen mit einer Frage, d.h. die Auswahl einer Antwort-Möglichkeit) enthalten sein können. Zusätzlich sind neben den relevanten Daten des Fortschritts selbst auch Kontext-Informationen enthalten, wie beispielsweise der Kurs, dem das Element zugeordnet ist.

Von der Benutzung der xAPI-Statements zum Training der KI sollte trotz vorhandener Pseudonymisierung der Daten Abstand genommen werden, da diese viel Overhead sowie Daten enthalten können, deren Auswertung nicht zielführend erscheint.

Planung der Durchführung

In diesem Abschnitt soll die Durchführung der Untersuchungen geplant werden. Dazu werden zunächst vorhandene Sprachmodelle analysiert, bevor auf das Hosting und den Test dieser eingegangen wird und Details zur technischen Umsetzung des Trainingsprozesses sowie zur Notwendigkeit von Kontext-Informationen zur Umsetzung einzelner Anwendungsszenarios gegeben werden.

Analyse vorhandener Sprachmodelle

Seit dem Release von **ChatGPT** im November 2022 durch OpenAI sind KI-Sprachmodelle oder auch große Sprachmodelle (englisch, Large Language Models, kurz LLMs) genannt, kaum noch aus dem alltäglichen Leben wegdenkbar. Während Anfangs lediglich proprietäre Sprachmodelle im Fokus standen, gewannen 2023 auch zunehmend offene Sprachmodelle an Popularität. Nicht nur reicht die Leistungsfähigkeit mittlerweile immer näher an proprietäre Modelle heran, sondern man behält durch das eigenständige Hosting auch die Datensouveränität (und damit stückweise auch die Kontrolle über die Funktionalität).

Aufgrund dieses entscheidenden Vorteils sollen im Fokus dieser Untersuchungen offene Sprachmodelle stehen, die nachfolgend kurz aufgelistet werden¹:

- a) **llama3:8b, llama3:70b**
- b) **gemma:7b**

¹ Die Modelle wurden anhand der Popularität auf <https://ollama.com/library?sort=popular> ausgewählt (letzter Zugriff am 25.06.2024).

- c) **mistral:7b**
- d) **qwen:110b**
- e) **phi3:14b**
- f) **llava:34b**
- g) **mixtral:8x7b, mixtral:8x22b**

Hierin inkludiert wurden sowohl kleine als auch sehr große Modelle, um Unterschiede aufzeigen zu können.

Hosting und Test der Sprachmodelle

Zum einfachen Hosting und Test der im vorherigen Abschnitt beschriebenen offenen Sprachmodelle auf einem durch die TU Dresden in der Research Cloud² bereitgestellten Server wurde die Open Source-Lösung Ollama³ gewählt. Dabei handelt es sich um eine transparente und anpassbare Lösung, die es nicht nur erlaubt unterschiedlichste Sprachmodelle herunterzuladen und zu benutzen, sondern auch diese über eine eigene API⁴ zu bedienen.

Technische Umsetzung des Trainingsprozesses

Trainingsdaten für einen spezifischen Kontext (z.B. die Wissensstruktur eines Kurses) können mit Hilfe von Systemnachrichten, also Nachrichten die das LLM zur Erläuterung der gewünschten Arbeitsweise vor dem eigentlichen Prompt erhält, übermittelt werden. Sollen die Trainingsdaten global gültig übermittelt werden (wie z.B. Informationen zum Verständnis dieser Struktur) kann dies über ein angepasstes Modell umgesetzt werden⁵.

Neben der Option der Erstellung eigener, angepasster Modelle, unterstützt Ollama generell zwei Optionen zur Übermittlung von Nachrichten:

- **/api/generate** zur Generierung einer Nachricht für einen bestimmten Prompt mit einem vorgegebenen Modell.
- **/api/chat** zur Generierung der nächsten Nachricht in einem Chat mit einem vorgegebenen Modell.

Während sich die Routen sowohl namentlich als auch von der angedachten Funktionalität unterscheiden, bauen beide auf derselben Funktion auf und können für beide Anwendungsfälle benutzt werden:

- Zur Abbildung eines einfachen **prompt** mittels **/api/generate** würde als **messages** der **/api/chat**-Route lediglich eine einzelne **user**-Nachricht gesendet, die anschließend analog zur **/api/generate**-Route beantwortet werden würde. Wird neben dem **prompt**

² <https://selfservice.tu-dresden.de/services/research-cloud/> (letzter Zugriff am 04.07.2024)

³ <https://github.com/ollama/ollama> (letzter Zugriff am 25.06.2024)

⁴ <https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/api.md> (letzter Zugriff am 25.06.2024)

⁵ <https://github.com/ollama/ollama/blob/main/README.md#customize-a-prompt> (letzter Zugriff am 25.06.2024)

zusätzlich eine **system**-Nachricht spezifiziert, müsste diese im Fall der Benutzung von **/api/chat** noch vor der **user**-Nachricht im **messages**-Array gesendet werden.

- Zur Abbildung des Chatverlaufs, der mittels **/api/chat**-Route unter Verwendung des **messages**-Arrays realisiert werden kann, kann im Falle von **/api/generate** das **context**-Attribut (ein Array von Integer-Werten) verwendet werden. Dieses wird bei jeder Anfrage an **/api/generate** zurückgegeben und könnte zur Abbildung eines Chatverlaufs jeweils an die nächste Anfrage übermittelt werden.

Zusätzlich zu **prompt** und **system** bzw. den **messages** sowie der Entscheidung, ob die Antworten gestreamt werden sollen (**stream**) erlaubt es Ollama unterschiedlichste Parameter⁶ zu definieren. Nachfolgend werden die für unsere Untersuchungen als am wichtigsten bewerteten Parameter aufgelistet und erklärt:

- Der **temperature**-Wert definiert, wie kreativ das Modell sein soll,
- **num_ctx** spezifiziert die Größe des Kontext-Fensters zur Generierung des nächsten Tokens,
- das Setzen eines bestimmten **seed**-Werts kann dazu verwendet werden, den gleichen Text für den gleichen Prompt zu generieren und
- **top_k** und **top_p** spezifizieren, wie vielfältig bzw. divers der generierte Text sein soll.

Im Rahmen unserer Untersuchungen wurde sich für folgendes Setting entschieden:

- Zum Training des Modells sowie zur Ausführung der später beschriebenen Prompts wurde sich für die **/api/generate**-Route entschieden, worin beides (**prompt** und **system**) gleichzeitig spezifiziert werden kann. Sollte ein Bezug auf eine vorherige Nachricht notwendig sein, so wird der **context** mitgegeben (Abbildung von **/api/chat**).
- Während zunächst probiert wurde **system** einzeln zu senden und über den **context** den Prompts zugänglich zu machen, wurde später bemerkt, dass dieser durch das Hinzufügen eines einfachen zusätzlichen **prompt** im Request geändert wird und sich nachfolgende Requests nichtmehr nur auf die **system**-Nachricht beziehen. Dadurch wurde entschieden, vorerst alle Anfragen mit **prompt** und **system** an **/api/generate** zu senden. Auffällig hierbei ist, dass die Ausführungszeiten kaum länger als bei der Verwendung von **context** sind, wodurch auf das Vorhandensein einer Caching-Funktion geschlossen wird.
- Dadurch, dass die Anfragen vorerst lediglich über die API abgebildet und analysiert werden sollen, wurde **stream** als **false** definiert.
- Darüber hinaus wurden folgende Werte für die Parameter definiert, die sich im Laufe mehrerer Voruntersuchungen als geeignet herausgestellt haben:
 - **temperature: 0.0** – da sich auf die vorgegebenen Daten bezogen werden soll.
 - **top_p: 0.0** – um die Vielfältigkeit des Textes gering zu halten.
 - **num_ctx: 8192** – um ausreichend große Anfragen zu unterstützen.
 - **seed: 123** – ein beliebig gewählter Seed-Wert, um die Ergebnisse reproduzierbar zu gestalten.

⁶ <https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/modelfile.md#parameter> (letzter Zugriff am 04.07.2024)

Bewertung der notwendigen Kontext-Informationen

In diesem Abschnitt wird auf das Training der beschriebenen KI-Modelle anhand der im Abschnitt „Analyse vorhandener Daten“ beschriebenen Trainingsdaten eingegangen. Hierbei soll für jedes zuvor beschriebene Anwendungsszenario bewertet werden, welche Daten für den Trainingsprozess notwendig sind und welcher Mehrwert damit verbunden sein könnte.

Generierung von „Feedback durch das System“

„Feedback durch das System“ soll als direkte Reaktion auf den Erhalt eines Events (d.h. ein xAPI-Statement) erzeugt werden können, wenn der Studierende dies anfordert. Hierbei kann es sich beispielsweise um die Beantwortung einer Frage handeln. Das Event selbst sollte für die Formulierung des Prompts verwendet werden (z.B. „Begründe anhand des Inhalts, warum die vom Studierenden gewählte Antwort X von Aufgabe Y falsch ist.“).

Um „Feedback durch das System“ auf Grundlage der Inhalte des Kurses bereitstellen zu können, muss mindestens die Wissensstruktur im Trainingsprozess übermittelt werden, die Informationen über die Inhalte selbst (d.h. textuelle Inhalte einer Inhaltsseite) als auch über die interaktiven Aufgaben (d.h. Formulierung der Frage und Antworten samt deren Richtigkeit) beinhaltet. Zusätzlich sollte ein Hinweis gegeben werden, dass zur Generierung des Feedbacks immer zuerst die Daten der Wissensstruktur verwendet werden sollen und erst danach weitere Informationen mit einbezogen / generiert werden sollen.

Damit die Trainingsdaten generisch, also unabhängig vom Studierenden bleiben, sollte auf die Ergänzung des Student Model im Kontext verzichtet werden. Sollten die Informationen relevant für die Erzeugung des Feedbacks werden, könnten diese direkt in den Prompt integriert werden können („Begründe anhand des Inhalts, warum die vom Studierenden gewählte Antwort X von Aufgabe Y falsch ist. Beziehe im Feedback ein, dass der Studierende die Aufgabe zuvor bereits einmal falsch beantwortet hat.“).

Als Kooperationspartner agieren

Ähnlich zum „Feedback durch das System“ wird die Kooperation als eine der Optionen auf Basis eines Events (d.h. ein xAPI-Statement) getriggert, wie beispielsweise die falsche Beantwortung einer interaktiven Aufgabe, mit dem Unterschied, dass anstelle eines direkten Feedbacks ein textueller Austausch mit dem Chatbot zur Verfügung gestellt wird. Der Prompt könnte damit wie folgt formuliert werden: „Der Studierende hat die falsche Antwort X für Aufgabe Y gewählt. Stehe ihm in einer nachfolgenden Kooperation zur Verfügung und benutze die Wissensstruktur, um ihm bei Verständnisproblemen zu helfen und Feedback für Nachfragen zu erzeugen.“

Analog zum „Feedback durch das System“ muss mindestens die Wissensstruktur im Trainingsprozess und ein Hinweis zur Benutzung dieser übermittelt werden.

Informationen des Student Model könnten ebenso im Prompt hinzugefügt werden.

Beantwortung inhaltlicher sowie offener Fragestellungen

Analog zu den vorherigen Anwendungsszenarien muss zwingend die Wissensstruktur im Trainingsprozess und ein Hinweis zur Benutzung dieser übermittelt werden.

Informationen des Student Models könnten dann weiterhelfen, wenn Bezug hierauf genommen werden soll (z.B. „Gib mir einen Überblick über meinen Fortschritt im Kurs“). Dadurch, dass die Trainingsdaten im Rahmen der Untersuchungen jedoch so generisch wie möglich formuliert und somit für alle Studierenden benutzt werden sollen, werden solche Arten von Anfragen vorerst ausgeklammert und müssen im Rahmen weiterführender Arbeiten vertieft untersucht werden. Eine Lösung wäre die dynamische Ergänzung der Daten des Student Model als Präfix der Anfrage.

Unterstützung der Lehrperson

Da einige Szenarien der Unterstützung der Lehrperson darauf abzielen, die Inhalte zu erweitern oder zu optimieren, sollten erneut die Daten der Wissensstruktur im Trainingsprozess integriert werden (z.B. „Erweitere die Wissensstruktur um ein weiteres Lernmodul.“)

Zusammenfassung

Für den Trainingsprozess sollte zwingend die Wissensstruktur (samt textueller Inhalte und Informationen zu den interaktiven Aufgaben) verwendet werden, da diese essentiell zur Bereitstellung von inhaltlich bezogenem Feedback ist. Die Ergänzung von ausgewählten Informationen des Student Models sollte im Prompt selbst, nicht jedoch in den Trainingsdaten erfolgen, damit diese generisch und für alle Studierenden eines Kurses anwendbar bleiben.

Nachfolgend gilt es Rahmen der eigentlichen Untersuchungen festzustellen, welches Format zur Formulierung des Kontextes geeignet ist.

Durchführung der Untersuchungen

In diesem Abschnitt sollen mehrere Untersuchungen zum Einsatz von KI im TAS durchgeführt werden, die nachfolgend aufgelistet werden:

- eine Voruntersuchung zur Formatauswahl zur Formulierung des Kontextes,
- eine Voruntersuchung zur Analyse von LLMs sowie
- die eigentliche Untersuchung zur Unterstützung der Anwendungsszenarien bestehend aus der Definition weiterer Prompts und der Ausführung mit verschiedenen LLMs.

Die Daten der Durchführung der Untersuchungen können öffentlich zugänglich über Github⁷ aufgerufen werden.

Voruntersuchung zur Kontext-Formulierung

Im Rahmen dieser Voruntersuchung gilt es zu klären, wie der Kontext (d.h. die Systemnachricht mit den Trainingsdaten der Wissensstruktur) formuliert werden muss, damit er verständlich für das Modell zur Beantwortung der darauffolgenden Prompts ist. Dazu wird zuerst die für die

⁷ https://github.com/VerDatAs/tud-research-data/tree/main/Untersuchung_der_Integration_von_KI_im_TAS (letzter Zugriff am 13.07.2024)

Untersuchungen benutzte, reduzierte Wissensstruktur vorgestellt, bevor 20 vorläufige Prompts zusammen mit deren erwarteten Antworten aufgelistet werden. Anschließend werden diese mit 8 unterschiedlichen Formaten der Kontextformulierung ausgeführt, um Schlussfolgerungen bzgl. des am besten geeigneten Formats sowie bzgl. der Verbesserung der Verständlichkeit des Formats, ziehen zu können. Als Ergebnis steht ein angepasstes Format zur Formulierung der Kontext-Informationen, welches für alle folgenden Untersuchungen benutzt wird.

Wissensstruktur

Für den Rahmen der Untersuchungen wurde eine reduzierte Version des ToolCheck-Kurses⁸ verwendet, bestehend aus einem Modul mit fünf Kapiteln, insgesamt neun Inhaltsseiten sowie vier interaktiven Aufgaben und einem Lerntagebuch. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse wurde der Inhalt auf reine Textinhalte beschränkt sowie die Aufgaben der inhaltlichen Kapitel 3 bis 5 in einfache Multiple Choice-Aufgaben konvertiert. Zudem wurde das Quiz der Einführung in das Lernmoduls als „Einstiegstest“ markiert. Eine grafische Repräsentation der verwendeten Wissensstruktur sieht wie folgt aus:

Vorläufige Prompts zur Voruntersuchung

Zur Durchführung der Voruntersuchungen wurden 20 beispielhafte Prompts definiert (sowie deren erwartete Antworten in Klammern), die anschließend mit Hilfe unterschiedlicher Formate ausgeführt werden sollen. Diese beinhalten jeweils mindestens einen Prompt für die unterschiedlichen Anwendungsszenarien: *Generierung von Feedback durch das System, als Kooperationspartner agieren, Beantwortung inhaltlicher sowie offener Fragestellungen und Unterstützung der Lehrperson:*

1. Ist die dritte Antwort in der zweiten interaktiven Aufgabe die richtige oder die falsche Antwort? („In was werden Kohlenhydrate beim Essen umgewandelt?“ – „Wasser“ -> falsche Antwort)
2. Begründe, warum die vom Studierenden gewählte dritte Antwort der zweiten interaktiven Aufgabe falsch ist und gib ihm anhand des Textes Hinweise. (Hinweise anhand des Textes)

⁸ <https://youtu.be/AJPM0PD0kx4> (letzter Zugriff am 05.07.2024)

3. Begründe, warum die vom Studierenden gewählte dritte Antwort der zweiten interaktiven Aufgabe falsch ist und gib ihm weiterführende Hinweise. (*weiterführende Hinweise*)
4. Stelle weiterführende Informationen zur Lösung der 4. Lernaufgabe bereit. (*Informationen zur Lernaufgabe zur Atmung*)
5. Stelle weiterführende Informationen zur Lösung der 5. Lernaufgabe bereit. (*es gibt keine 5. Lernaufgabe*)
6. Welche Meinung hast du zum Thema Augenlasern? (*keine Meinung, da KI-Modell*)
7. Wie viele Module gibt es im Kurs? (*1 Modul*)
8. Wie viele Kapitel hat das Lernmodul? (*5 Kapitel*)
9. Wie viele Inhaltsseiten existieren im Lernmodul? (*9 Inhaltsseiten*)
10. Wie viele interaktive Aufgaben gibt es im Kurs? (*4 interaktive Aufgaben*)
11. Wie viele Lernaufgaben hat das letzte Kapitel? (*1 interaktive Aufgabe*)
12. Welche Besonderheiten haben die Lernaufgaben des letzten Kapitels? (*keine Besonderheiten oder Auflistung der Fragespezifika*)
13. In welchem Kapitel existiert eine Lernaufgabe zum Thema Viren? (*in keinem*)
14. Auf welcher Inhaltsseite befindet sich die Abschlussfrage? (*letzte Inhaltsseite oder auf keiner Inhaltsseite, da Attribut nicht gesetzt*)
15. Stell mir weiterführende Informationen zur Thematik der 4. Lernaufgabe bereit. (*weiterführende Informationen*)
16. Stell mir weiterführende Informationen zur Thematik der 5. Lernaufgabe bereit. (*es gibt keine 5. Lernaufgabe*)
17. Stell mir den Link zum Einstiegsfragebogen bereit. (*Link zum Einstiegstest*)
18. Fasse den Text über das Sehvermögen zusammen. (*Zusammenfassung Text*)
19. Auf welcher Inhaltsseite kann ich etwas zum Thema Geschichte der Teleskopentwicklung finden? (*auf keiner*)
20. Erstelle eine beispielhafte Wissensstruktur für ein weiteres Lernmodul (*Beispiel der Erweiterung*)

Unterschiedliche Formate

In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Formate vorgestellt, die entweder bereits existieren, selbst durch die KI vorgeschlagen wurden oder komplett eigen erdachte Formate zum Verständnis der Wissensstruktur darstellen:

- a) Das *generische JSON-Format*, welches das TAS zur Definition der Wissensstruktur nutzt. Hieran wurden lediglich kleine Anpassungen, wie das Parsing des Inhalts, vorgenommen (siehe [Code-Beispiel 1: Generisches JSON-Format](#)).
- b) Das generische JSON-Format mit Beschreibung des Formats als initialer Text der Systemnachricht.

```
{
  "lcoType": "ILIAS_COURSE",
  "objectId": "_URL_/goto.php?target=crs_119&client_id=default&obj_id_lrs=144",
  "attributes": [
    {
      "key": "title",
      "value": "Testkurs Simulation"
    },
    {
      "key": "modules",
      "value": [
        {
          "lcoType": "ILIAS_MODULE",
          ...
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

Code-Beispiel 1: Generisches JSON-Format

- c) Ein *konvertiertes JSON-Format*, welches durch den Chatbot selbst motiviert wurde. Das Format ist nicht generisch, sondern bildet Attribute z.B. als eigene Keys im Objekt ab (siehe Code-Beispiel 2: Konvertiertes JSON-Format).
- d) Konvertiertes JSON-Format mit Beschreibung des Formats.

```
{
  "title": "Testkurs Simulation",
  "type": "Kurs",
  "link": "_URL_/goto.php?target=crs_119&client_id=default&obj_id_lrs=144",
  "children": [
    {
      "title": "Wissenswertes aus der Naturwissenschaft",
      "type": "Modul",
      "link": "_URL_/goto.php?target=lm_94&client_id=default&obj_id_lrs=341",
      "children": [
        ...
      ]
    },
    ...
  ]
}
```

Code-Beispiel 2: Konvertiertes JSON-Format

jeweilige Format verwendet. Als Modell dieser Voruntersuchung wurde **Llama3:70b** ausgewählt, welches zum Zeitpunkt der Untersuchungen eines der leistungsfähigsten offen zugänglichen LLMs darstellt. Nachfolgend werden die Ergebnisse⁹ tabellarisch zusammengefasst, wobei folgende Symbolik verwendet wird:

- ✓ = erwartete Antwort
- ○ = teilweise erwartete Antwort
- ✗ = nicht erwartete Antwort bzw. Antwort mit falschem Bezug

Wichtig anzumerken ist, dass die Ergebnisse mit Hilfe der eigenen Intuition bewertet wurden. Würde die Bewertung durch eine andere Person vorgenommen werden, so könnten die Ergebnisse leicht unterschiedlich ausfallen.

Prompt	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
(1)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
(2)	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
(3)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(4)	✗	✗	✗	✗	○	✗	✗	✗
(5)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
(6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(7)	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
(8)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○	✓
(9)	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	○
(10)	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
(11)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(13)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(14)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(15)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
(16)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
(17)	✗	✗	○	✗	✗	✓	✗	✗
(18)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(19)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(20)	○	✓	✓	✓	○	○	○	○
Zsm.	7,5 / 20	11 / 20	13,5 / 20	14 / 20	13 / 20	11,5 / 13	12 / 20	13 / 20

⁹ Die Ergebnisse können hier eingesehen werden: https://github.com/VerDatAs/tud-research-data/tree/main/Untersuchung_der_Integration_von_KI_im_TAS/00-Voruntersuchung-Kontext_Formulierung (letzter Zugriff am 13.07.2024)

Auffällig ist, dass keines der gewählten Formate dafür sorgt, dass alle Prompts wie erwartet beantwortet werden können. Vielmehr liegt selbst das beste Format bei lediglich 70% Erwartungsquote bei der Beantwortung. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass das für die Voruntersuchungen fest gewählte LLM einen großen Einfluss auf diese Ergebnisse haben kann. Weitere Untersuchungen müssen durchgeführt werden, um zu beantworten, ob diese Wahl geeignet ist.

Anhand der Ergebnisse können grundlegende Erkenntnisse abgeleitet werden, die nachfolgend zur Verbesserung der Verständlichkeit des Modells durch Anpassung des Formats und der Beschreibung benutzt werden können:

- Die Beantwortung von Prompts, die eine konkrete Position eines Elements erfragen (z.B. **(1)**, **(2)**, **(3)**), hat sich oftmals als herausfordernd herausgestellt. Als Konsequenz sollte eine Nummerierung der Elemente als potentielle Lösung untersucht werden.
- Diese Nummerierung könnte auch dafür sorgen, dass Prompts, die auf die Anzahl der Elemente abzielen (z.B. **(4)**, **(15)**) und / oder Elemente erfragen, die nicht existieren (z.B. **(5)**, **(16)**), korrekt beantwortet werden.
- Ebenfalls an den Ergebnissen erkenntlich ist, dass der Titel von Elementen nicht immer korrekt ausgegeben wurde. Eine Lösung hierfür könnte die Bereitstellung des Titels als separates Attribut im Element analog zum „Link“-Attribut sein, was bisher noch nicht in jedem Format getan wird.
- Weiterhin fällt auf, dass das Modell bei der Beantwortung teilweise in die englische Sprache wechselt und teilweise Probleme bei der Erkennung von Synonymen hat (z.B. interaktive Aufgabe → Lernaufgabe, Einstiegsfragebogen → Einstiegstest).

Auswahl Format sowie Anpassung des Formats und der Beschreibung

Dadurch, dass lediglich marginale Unterschiede bei der Verwendung einzelner Formate festgestellt werden konnten (vier von acht Formaten haben 13 bis 14 Prompts erwartungsgemäß beantwortet), wurde für die weitere Arbeit das Format ausgewählt, welches am einfachsten erstellbar bzw. anpassbar ist und welches den geringsten Overhead im Format selbst besitzt, namentlich **Markdown**. Dieses basiert grundsätzlich auf der Verwendung von Markdown Hierarchie-Elementen (**#**, **##**, **###**, usw.) und bildet Attribute als einfache Liste von **key:value**-Paaren ab.

Bei den Untersuchungen fiel auf, dass die Ergänzung einer detaillierten Beschreibung des Markdown-Formats sogar dafür sorgte, dass das Format schlechter verstanden wurde. Daher wird die Beschreibung darauf reduziert, dass auf eine nachfolgende Wissensstruktur im Markdown-Format hingewiesen wird. Weiterhin werden die oben aufgelisteten Synonyme ergänzt sowie nach Einbindung des Formats noch einmal der Hinweis gegeben, dass stets in deutscher Sprache geantwortet werden soll. Der Hinweis zur Sprache am Ende der Systemnachricht hat sich im Rahmen kleinerer Zwischenuntersuchungen als geeignetste Lösung herausgestellt.

Auf Basis dieser Anpassungen ergibt sich die nachfolgende, beispielhaft dargestellte **system-**Nachricht, die für alle folgenden Untersuchungen als Kontext-Information verwendet wird.

Verwende für deine Antworten die folgende im Markdown-Format beschriebene grafische Wissensstruktur und antworte lediglich anders, wenn keine Informationen in dieser existieren. Ein Synonym für "Lernaufgabe" ist "interaktive Aufgabe". Ein Synonym für "Einstiegstest" ist "Einstiegsfragebogen". Anbei die Wissensstruktur:

```
# 1. Kurs
- Titel: KI Testkurs
## 1. Modul
- Titel: Wissenswertes aus der Naturwissenschaft
- Link: _URL_/goto.php?target=lm_94&client_id=default&obj_id_lrs=341
### 1. Kapitel
- Titel: Einführung
- Link: _URL_/goto.php?target=st_38_94&client_id=default&obj_id_lrs=341
#### 1. Inhaltsseite
- Titel: Einführung in das Lernmodul
- Link: _URL_/goto.php?target=pg_39_94&client_id=default&obj_id_lrs=341
- Inhalt: In diesem Lernmodul zum Thema Wissenswertes aus der Naturwissenschaft können Sie zunächst Ihr Wissen testen. Das Quiz soll Ihnen zeigen, ob sie bereits Experte auf dem Gebiet der Naturwissenschaft sind, oder ob Sie noch einiges neues in diesem Modul lernen können. Sie können sich im Lernmodul einen Überblick über die Themen Ernährung, Sehen, Atmung, endokrines System und Viren verschaffen und durch die anschließenden Lernaufgaben gleich ihr neu erworbenes Wissen testen. Auch ein Lerntagebuch steht Ihnen zur Verfügung. Dieses kann Ihnen helfen Ihre Ziele im Auge zu behalten und das gelernte Wissen zu reflektieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und hoffentlich spannende neue Erkenntnisse.
#### 2. Inhaltsseite
- Titel: Lerntagebuch
...
#### 5. Inhaltsseite
- Titel: Lernaufgaben zum Thema Nahrung
- Link: _URL_/goto.php?target=pg_46_94&client_id=default&obj_id_lrs=341
- Inhalt: -
##### 2. Lernaufgabe
- Titel: Lernaufgabe zum Thema Nahrung
- Link: _URL_/goto.php?target=pg_46_94&client_id=default&h5p_object_id=17&obj_id_lrs=341
- Formulierung: In was werden Kohlenhydrate beim Essen umgewandelt?
- 1. Antwort: Fette (inkorrekt)
- 2. Antwort: Glukose (korrekt)
- 3. Antwort: Wasser (inkorrekt)
- 4. Antwort: Eiweiße (inkorrekt)
```

Antworte immer in deutscher Sprache.

Diese Anpassungen sorgen dafür, dass ein erneuter Durchlauf mit diesem Format als **system-**Nachricht und dem **llama3:70b**-Modell darin resultiert, dass 19 der 20 Prompts erwartungsgemäß und einer der Prompts teilweise erwartungsgemäß beantwortet werden.

Dennoch gilt es weitere, eventuell ebenso geeignete LLMs auszuwählen, die nachfolgend zur Durchführung der Untersuchungen mit einer erweiterten Liste von Prompts verwendet werden.

Voruntersuchung zur Modell-Analyse

In diesem Abschnitt sollen unterschiedliche LLMs miteinander verglichen werden. Dabei wurden im Abschnitt [„Analyse vorhandener Sprachmodelle“](#) bewusst Modelle mit unterschiedlicher Parameteranzahl gewählt - zum Beispiel sowohl **llama3:8b** als auch **llama3:70b**.

Ziel dieser Voruntersuchung soll es sein, einzelne Modelle frühzeitig auszuschließen, da diese für die Umsetzung der Anwendungsfälle im gegebenen Setting (u.a. deutsche Sprache sowie Verstehen einer vorhandenen Wissensstruktur) nicht geeignet wirken.

Unterschiedliche Modelle

In diesem Abschnitt werden die untersuchten Modelle aufgelistet. Die Reihenfolge spielt für die folgenden Untersuchungen keine Rolle:

- a) **llama3:70b** (Referenz)
- b) **llama3:8b**
- c) **gemma:7b**
- d) **mistral:7b**
- e) **qwen:110b**
- f) **phi3:14b**
- g) **llava:34b**
- h) **mixtral:8x7b**
- i) **mixtral:8x22b**

Durchführung und Auswertung der Voruntersuchung zur Modell-Analyse

Entsprechend der Schlussfolgerung der Zusammenfassung der Ergebnisse der Formatauswahl werden nachfolgend alle Prompts der vorherigen Voruntersuchung mit dem gewählten, angepassten **Markdown**-Format mit Hilfe der unterschiedlichen Modelle ausgeführt und mit Hilfe der eigenen Intuition bewertet. Wichtig anzumerken ist, dass die Bewertung durch eine andere Person leicht anders ausfallen könnte. Die Ergebnisse werden tabellarisch zusammengefasst, wobei folgende Symbolik verwendet wird:

- ✓ = erwartete Antwort
- ○ = teilweise erwartete Antwort
- ✗ = nicht erwartete Antwort bzw. Antwort mit falschem Bezug

Prompt	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
(1)	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
(2)	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
(3)	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
(4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

(5)	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X
(6)	✓	✓	○	✓	✓	X	✓	✓	✓
(7)	✓	✓	X	✓	✓	X	○	✓	✓
(8)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	○
(9)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	○
(10)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
(11)	✓	X	X	✓	✓	X	✓	○	○
(12)	✓	✓	X	○	✓	X	○	X	○
(13)	✓	✓	○	✓	✓	X	✓	✓	○
(14)	✓	✓	✓	○	✓	X	✓	✓	✓
(15)	✓	✓	○	✓	✓	X	✓	✓	○
(16)	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
(17)	✓	✓	X	✓	○	X	X	○	✓
(18)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
(19)	✓	✓	○	✓	✓	X	✓	✓	✓
(20)	○	○	○	○	○	X	✓	○	✓
Zsm.	19,5 / 20	13,5 / 20	8,5 / 20	13,5 / 20	18 / 20	0 / 20	14 / 20	12,5 / 20	12 / 20

Als Ergebnis der Voruntersuchung¹⁰ ergibt sich folgende Auswahl an Modellen, die nachfolgend vertieft untersucht werden soll:

- a) **llama3:70b** – dadurch, dass unsere Untersuchungen auf dieses Modell hin optimiert wurden, soll es auch nachfolgend erneut vertieft untersucht werden.
- b) **qwen:110b** – nach **llama3:70b** das Modell, welches die meisten Prompts erwartungsgemäß beantworten konnte. Dadurch soll auch dieses Modell vertieft untersucht werden.
- c) **llava:34b** – das dritt beste Modell mit lediglich fünf nicht erwartungsgemäßen und zwei teilweise erwartungsgemäßen Antworten.
- d) **mistral:7b** – als Vertreter für kleine Modelle, welches trotz gleicher Punktzahl zu **llama3:8b** weniger Prompts nicht erwartungsgemäß und dafür mehr Prompts teilweise erwartungsgemäß beantwortete.

Zusätzlich zur Auswahl geeigneter Modelle zur Unterstützung unserer Anwendungsszenarien wurden weitere Anpassungen offensichtlich, die nachfolgend zusammengefasst werden:

¹⁰ Die Ergebnisse können hier eingesehen werden: https://github.com/VerDatAs/tud-research-data/tree/main/Untersuchung_der_Integration_von_KI_im_TAS/01-Voruntersuchung-Modell_Analyse (letzter Zugriff am 13.07.2024)

Zunächst sollte ein weiteres Synonym hinzugefügt werden, um Anfragen noch besser verstehen zu können („Modul“ → „Lernmodul“).

Weiterhin sollte zur besseren Einordnung von spezifischen Aufgaben und Antworten laut Vorschlag der KI selbst, die Formulierung dieser als Text mitgegeben werden. Dies betrifft alle Anfragen, die durch das System selbst generiert werden. So wird beispielsweise der Prompt:

„Ist die dritte Antwort in der zweiten interaktiven Aufgabe die richtige oder die falsche Antwort?“

... in den nachfolgenden Prompt umformuliert:

„Ist die dritte Antwort („Wasser“) der zweiten interaktiven Aufgabe („In was werden Kohlenhydrate beim Essen umgewandelt?“) die richtige oder die falsche Antwort?“

Durchführung der (Haupt-)Untersuchung

In diesem Abschnitt soll die eigentliche Untersuchung der Unterstützung unterschiedlicher Anwendungsszenarien mittels KI durchgeführt werden. Dazu sollen zunächst für alle Anwendungsszenarien möglichst realitätsnahe Prompts definiert werden, die anschließend mit Hilfe unterschiedlicher LLMs ausgeführt werden sollen.

Definition von weiteren Prompts

Zunächst werden zehn Prompts zur Generierung von „Feedback durch das System“ aufgelistet:

1. Ist die dritte Antwort („Wasser“) der zweiten interaktiven Aufgabe („In was werden Kohlenhydrate beim Essen umgewandelt?“) die richtige oder die falsche Antwort?
2. Begründe, warum die dritte Antwort („Wasser“) der zweiten interaktiven Aufgabe („In was werden Kohlenhydrate beim Essen umgewandelt?“) falsch ist und gib anhand des Textes Hinweise.
3. Begründe mit Hilfe des Lernmaterials, warum die zweite Antwort („Glukose“) der zweiten interaktiven Aufgabe („In was werden Kohlenhydrate beim Essen umgewandelt?“) richtig ist.
4. Begründe, warum die erste Antwort („in den Magen“) der vierten interaktiven Aufgabe („Die Flimmerhärchen in der Luftröhre transportieren den Schleim...“) falsch ist und gib weiterführende Hinweise.
5. Begründe mit Hilfe einer konkreten externen Quelle, warum die zweite Antwort („aufwärts“) der vierten interaktiven Aufgabe („Die Flimmerhärchen in der Luftröhre transportieren den Schleim...“) richtig ist.
6. Begründe, welche Antwort der 3. Lernaufgabe („Was macht die Linse mit dem Licht?“) korrekt ist und gib weiterführende Informationen.
7. Stelle weiterführende Informationen zur Lösung der 3. Lernaufgabe („Was macht die Linse mit dem Licht?“) bereit.

8. Gib dem Studierenden einen Hinweis, auf welcher Inhaltsseite er die Lösung für die zweite interaktive Aufgabe („In was werden Kohlenhydrate beim Essen umgewandelt?“) finden kann.
9. Erstelle eine Einstiegsnachricht für einen Austausch mit einer beliebigen Person, in der du diese in einem Satz ermunterst, nicht den Mut bei der Lösung der Aufgabe zu verlieren.
10. Motiviere eine beliebige Person in einem Satz dich um Hilfe zu bitten, wenn sie Probleme bei der Lösung einer Aufgabe hat.

Die nachfolgenden acht Prompts beziehen sich auf das Anwendungsszenario in dem das LLM als Kooperationspartner agieren soll.

Dazu werden zunächst vier Prompts zur Generierung von Einstiegsnachrichten in eine solche Kooperation definiert:

11. Erstelle eine Einstiegsnachricht für einen Austausch mit einer beliebigen Person, in der du diese in einem Satz ermunterst, nicht den Mut bei der Lösung der Aufgabe zu verlieren. Stelle in einem zweiten Satz deine Hilfe bereit.
12. Erstelle eine Einstiegsnachricht für einen Austausch mit einer beliebigen Person, in der du diese in einem Satz ermunterst, nicht den Mut bei der Lösung der Aufgabe zu verlieren. Fordere sie auf, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen.
13. Erstelle eine Einstiegsnachricht für einen Austausch mit einer beliebigen Person, in der du diese in einem Satz ermunterst, dass die erste gegebene falsche Antwort nicht schlimm ist. Stelle in einem zweiten Satz deine Hilfe bereit.
14. Erstelle eine Einstiegsnachricht für einen Austausch mit einer beliebigen Person, in der du diese in einem Satz ermunterst, dass die erste gegebene falsche Antwort nicht schlimm ist. Fordere sie auf, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Nachfolgend werden vier konkrete Kooperationen zwischen dem LLM und dem Benutzer beschrieben, deren Ausführung aufeinander aufbaut (Verwendung des **context** zur Umsetzung):

15. Versetze dich in die Rolle meines Lernpartners. Stelle mir drei Multiple-Choice Fragen zum Kapitel Atmung, damit ich mein Wissen überprüfen kann. Bitte stelle mir immer eine Frage und warte auf meine Antwort. Wenn ich etwas falsch beantworte, dann weise mich auf den Fehler hin und korrigiere mich.
 - KI: ...
 - Antwort 2
 - KI: ...
 - Antwort 2
 - KI: ...
 - Antwort 2
 - KI: ...

16. Ich habe Schwierigkeiten beim Lösen der Aufgabe zum Thema Sehvermögen. Kannst du mir Informationen zur Verfügung stellen, damit ich die Aufgabe leichter lösen kann?

- KI: ...
- Okay. Kannst du mir den Text zum Sehvermögen in 3-4 Stichpunkten zusammenfassen, damit ich die wichtigsten Informationen auf einen Blick habe?
- KI: ...
- Okay. Gibt es noch weitere Fragen, die du mir zum Thema Sehvermögen stellen kannst, damit ich mein Wissen überprüfen kann? Die Fragen sollten sich auf den Text zum Sehvermögen beziehen und nicht die gleichen Fragen sein, die bereits im Lernmodul enthalten sind.
- KI: ...
- Okay. Kannst du mir die Antworten zu deinen generierten Fragen geben?
- KI: ...
- Bitte stelle weitere Fragen, die über den Inhalt des Textes zum Sehvermögen hinaus gehen und einen Bezug zum Alltag herstellen.
- KI: ...

17. Kannst du mich zum Thema Augenlasern beraten?

- KI: ...
- Welche Meinung hast du zum Thema Augenlasern?
- KI: ...
- Kannst du anhand wissenschaftlicher Quellen die Vor- und Nachteile kurz auflisten?
- KI: ...
- Kannst du mir die kompletten Quellenangaben noch einmal geben?
- KI: ...
- Kannst du die Vor- und Nachteile in Bezug zu implantierbaren Kontaktlinsen darstellen?
- KI: ...

18. Ich möchte ein Referat zum Thema Sehvermögen halten. Dazu benötige ich Ideen, wie ich einen guten Einstieg ins Thema finde. Gib mir Wörter vor, die du mit diesem Thema assoziiert und finde Analogien die zu diesem Thema passen.

- KI: ...
- Ok, da sind schon gute Ideen dabei. Kannst du diese Ideen kürzer zusammenfassen?
- KI: ...

- Wähle aus deiner Sicht die beste Idee aus und begründe warum du diese gewählt hast.
- Kl: ...

Die Beantwortung inhaltlicher und offener Fragestellungen nimmt den größten Teil der Untersuchung ein und beinhaltet 22 definierte Prompts:

19. Wie viele Module gibt es im Kurs?
20. Wie viele Kapitel hat das Lernmodul?
21. Wie viele Inhaltsseiten existieren im Lernmodul?
22. Wie viele interaktive Aufgaben gibt es im Kurs?
23. Wie viele Lernaufgaben hat das letzte Kapitel?
24. Welche Besonderheiten haben die Lernaufgaben des letzten Kapitels?
25. Wie unterscheiden sich die Lernaufgaben des letzten Kapitels von den Lernaufgaben der anderen Kapitel?
26. Auf welcher Inhaltsseite finde ich Informationen zur Lösung der 3. Lernaufgabe?
27. Wo finde ich Informationen zum Thema Atmung?
28. Wo kann ich mein Wissen zur Atmung testen?
29. In welchem Kapitel existiert eine Lernaufgabe zum Thema Viren?
30. Auf welcher Inhaltsseite befindet sich die Abschlussfrage?
31. Stell mir weiterführende Informationen zur Thematik der 4. Lernaufgabe bereit.
32. Stell mir den Link zum Einstiegsfragebogen bereit.
33. Fasse den Text über das Sehvermögen zusammen.
34. Auf welcher Inhaltsseite kann ich etwas zum Thema Geschichte der Teleskopentwicklung finden?
35. Welches Vorwissen muss ich mitbringen um mich mit dem dritten Kapitel zu beschäftigen?
36. Wo befinde ich mich im Kurs?
37. Erzähle mir einen Witz.
38. Wo ist die nächste Eisdiele?
39. Wo Quizfragen?
40. Wie weiter?

Zuletzt wurden noch 16 Prompts zur Unterstützung der Lehrperson erstellt, wobei anzumerken ist, dass es sich hierbei mehr um einen Ausblick auf eine komplett eigene Forschungsrichtung handelt.

41. Identifiziere Inhaltsseiten, welche aufgrund der darauf befindlichen Beschreibungen zu Verständnisproblemen bei Studierenden führen könnten.

42. Identifiziere Inhaltsseiten, welche aufgrund mangelnden Vorwissens unter Berücksichtigung der bestehenden Lernmaterialien zu Verständnisproblemen bei Studierenden führen könnten.
43. Schätze eine ungefähre Bearbeitungszeit des Lernmoduls anhand der Lesezeit der Inhalte.
44. Schätze eine ungefähre Bearbeitungszeit des Lernmoduls unter Berücksichtigung der Inhalte und Lernaufgaben.
45. Fasse den Text der Inhaltsseite zum Thema Nahrung in 5 Sätzen zusammen, damit ich diesen Text ersetzen kann.
46. Stelle mir eine passende Quellenangabe zur Inhaltsseite zum Thema Nahrung bereit.
47. Gib mir einen kreativen Einstieg zum Thema Naturwissenschaft vor, damit die Lernenden leichter einen Zugang zu diesem Thema finden.
48. Erstelle mir ein Quiz zum Thema Sehvermögen.
49. Erstelle eine weitere interaktive Aufgabe zum Thema Nahrung.
50. Formuliere eine Lückentext-Aufgabe zum Thema Atmung.
51. Erstelle eine kognitiv aktivierende Aufgabe zum Thema Sehvermögen. Die Aufgabe soll dazu dienen, dass sich die Lernenden aktiv mit dem Thema auseinandersetzen und ein tieferes Verständnis von verschiedenen Faktoren zum Thema Sehvermögen erhalten.
52. Schlage ein weiteres Kapitel vor, welches zur Thematik des existierenden Lernmoduls passt.
53. Erstelle eine beispielhafte Wissensstruktur für ein weiteres Lernmodul.
54. Erweitere die Wissensstruktur, indem du neue Ideen rund um das Thema Naturwissenschaft generierst.
55. Schlage mir weitere Themen vor, die für die Erstellung der Wissensstruktur relevant sein können.
56. Erstelle mir eine beispielhafte Wissensstruktur zum leichten Einstieg in das Thema „Wissenswertes aus den Geisteswissenschaften“ bestehend aus einem Lernmodul mit vier Kapiteln, die jeweils zwei Inhaltsseiten und mindestens eine interaktive Lernaufgabe beinhalten.

Durchführung und Auswertung der Untersuchung mit unterschiedlichen LLMs

Die im vorherigen Abschnitt aufgelisteten 56 Prompts wurden mit allen vier im Abschnitt Voruntersuchung zur Modell-Analyse ausgewählten LLMs ausgeführt und mit Hilfe der eigenen Intuition bewertet. Wichtig anzumerken ist, dass die Bewertung durch eine andere Person leicht anders ausfallen könnte. Die Ergebnisse¹¹ werden tabellarisch sortiert nach Anwendungsfall zusammengefasst und ausgewertet, wobei folgende Symbolik verwendet wird:

¹¹ Die Ergebnisse können hier eingesehen werden: https://github.com/VerDatAs/tud-research-data/tree/main/Untersuchung_der_Integration_von_KI_im_TAS/02-Untersuchung-KI_Einsatz (letzter Zugriff am 13.07.2024)

- ✓ = erwartete Antwort
- ○ = teilweise erwartete Antwort
- ✗ = nicht erwartete Antwort bzw. Antwort mit falschem Bezug

Die ersten Ergebnisse beziehen sich auf die Generierung von „Feedback durch das System“.

Prompt	llama3:70b	qwen:110b	llava:34b	mistral:7b
(1)	✓	✓	✓	✓
(2)	✓	✓	✓	✓
(3)	✓	✓	✗	✓
(4)	✓	○	✓	✓
(5)	✓	✓	✓	✓
(6)	✓	✓	✓	✓
(7)	✓	○	○	✓
(8)	✓	✗	✗	✗
(9)	✓	○	✓	○
(10)	✗	✓	✗	✗
Zsm.	9 / 10	7,5 / 10	6,5 / 10	7,5 / 10

Wie in der Tabelle zu sehen ist, unterscheiden sich die mit Hilfe der LLMs erzielten Ergebnisse deutlich. So liegt die minimale Erwartungsquote der Antworten bei 55% (**llava:34b**), während die maximale Erwartungsquote bei 90% liegt (**llama3:70b**).

Analog zu vorherigen Aussagen ist noch einmal zu betonen, dass dies unter anderem am Fine-Tuning des Formats und der vorläufigen Prompts auf **llama3:70b** liegen kann. Dennoch können auf Basis der durchgeführten Untersuchungen eine Reihe von Aussagen abgeleitet werden, die nachfolgend sortiert nach verwendetem LLM aufgelistet sind.

llama3:70b hatte deutlich erkennbare Stärken bei der erwartungsgemäßen Beantwortung der Prompts zur Generierung von „Feedback durch das System“. Dennoch fiel auf, dass selbst **llama3:70b** als am besten funktionierendes LLM für diesen Anwendungsfall marginale Probleme bei der Unterscheidung von Format und Element-Name aufweist. So wurde beispielsweise im 8. Prompt neben der angefragten spezifischen Inhaltsseite auch die Hierarchie-Ebene in Form von „####“ mit ausgegeben. Darüber hinaus fiel auf, dass Nachrichten trotz Text-Format oftmals in erneuten Anführungszeichen ausgegeben wurden. Bei der nicht erwartungsgemäßen Antwort wurde der Prompt falsch durch **llama3:70b** interpretiert, wodurch es sich selbst in der Lage der hilfesuchenden Person und nicht in der des Assistenten sah.

qwen:110b erzielte zwar weniger erwartungsgemäße Antworten, antwortete jedoch auch nur einmal nicht erwartungsgemäß. Auffällig bei diesem LLM war, dass oftmals fremdsprachige Wörter („actually“) und/oder Symbole („扁平“) im Text an beliebiger Stelle mit ausgegeben wurden. Allgemein erkenntlich ist auch, dass Texte teilweise 1:1 übersetzt wirkten (z.B. „Sei mutig und halte

fest, denn jede Herausforderung ist eine Chance, ...“). Im Falle der nicht erwartungsgemäßen Antwort handelte es sich um die Erkennung eines Zusammenhangs zwischen einem inhaltlichen Text und einer Lernaufgabe. Dieser Prompt (8) konnte jedoch lediglich durch **llama3:70b** korrekt beantwortet werden, auch wenn dieses wie oben erwähnt die Hierarchie-Ebene von Markdown mit ausgab.

mistral:7b erzielte aufsummiert die gleiche Anzahl erwartungsgemäß beantworteter Aufgaben wie **qwen:110b**, jedoch mit dem Unterschied, dass nur eine Antwort teilweise erwartungsgemäß und zwei Antworten nicht erwartungsgemäß beantwortet wurden. Auffällig bei der Beantwortung durch **mistral:7b** war, dass die existierenden Kontextinformationen der System-Nachricht bei schwierigem Verständnis oftmals am Anfang der potentiellen Antwort noch einmal zusammengefasst ausgegeben wurden. Dadurch wurden Anweisungen, wie beispielsweise das Antworten „in einem Satz“, nicht immer berücksichtigt. Ebenso auffällig sind auch kleinere damit verbundene Formulierungsschwierigkeiten (z.B. am Ende des Prompt (10) erkenntlich).

llava:34b konnte die wenigsten Prompts zur Generierung von „Feedback durch das System“ erwartungsgemäß beantworten. Fehler lagen hier in der Unstimmigkeit von Aussagen bzgl. der Aspekte mehrerer Themengebiete (z.B. „Dies ist die grundlegende Funktionsweise der Linse im Auge bei der Atmung.“) als auch in den fehlerhaften Interpretationen der Prompts (z.B. bezog sich die Antwort von Prompt (3) auf externe Quellen, anstatt wie angefordert auf das vorhandene Lernmaterial).

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf den Anwendungsfall, dass der Chatbot sich in die Lage eines Kooperationspartners versetzt. Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass die Prompts (15) bis (18) jeweils aus mehreren Anfragen und Antworten bestehen, die jedoch zusammen ausgewertet werden.

Prompt	llama3:70b	qwen:110b	llava:34b	mistral:7b
(11)	✓	○	✓	✗
(12)	✓	○	✓	✗
(13)	✓	○	✓	○
(14)	✗	○	✓	✗
(15)	✓	✓	✗	✗
(16)	✓	✓	✗	✓
(17)	✗	✓	✗	✓
(18)	✓	✓	✗	✓
Zsm.	6 / 8	6 / 8	4 / 8	3,5 / 8

Abweichend von den Ergebnissen zur Generierung von „Feedback durch das System“ ist für den Anwendungsfall der Kooperation kein eindeutiger bester Ansatz feststellbar.

llama3:70b hatte sowohl einmal Schwierigkeiten bei der Generierung einer Einstiegsnachricht für die Kooperation, als auch bei der Simulation einer konkreten Kooperation zur nicht in der

Wissensstruktur enthaltenen Thematik „Augenlasern“. Ebenso traten kleinere Formulierungsschwierigkeiten auf („Leider kann ich dir nicht zum Thema Augenlasern beraten“).

Im Gegensatz zu den Ergebnissen von **llama3:70b** konnte **qwen:110b** mindestens jeden Prompt teilweise erwartungsgemäß beantworten. Auffällig ist jedoch, dass diese teilweise erwartungsgemäße Beantwortung lediglich für die Generierung der Einstiegsnachrichten gilt. Die Ursache hierfür könnten 1:1 Übersetzungen von in anderen Sprachen vorhandenen Sprichwörtern sein. Insgesamt wirkt **qwen:110b** jedoch als Kooperations-Assistenz sehr gut geeignet und konnte alle konkreten Kooperationen erwartungsgemäß durchführen, auch wenn teilweise erneut fremdsprachige Wörter und/oder Symbole im Text an beliebiger Stelle mit ausgegeben wurden.

Laut der Auswertungsübersicht komplett unterschiedlich hiervon verhielt sich **llava:34b**, welches alle Einstiegsnachrichten zwar erwartungsgemäß erzeugen konnte, jedoch bei allen konkreten Kooperationen Schwierigkeiten aufwies. So brach das Modell bei der Anfrage der ersten Kooperation beispielsweise komplett ab, wodurch kein Kontext für nachfolgende Antworten erzeugt und zur Verfügung gestellt werden konnte. Ebenso traten erneut Schwierigkeiten beim Verstehen der Prompts auf, wodurch beispielsweise anstelle der angeforderten 3-4 Stichpunkte im Prompt **(16)** insgesamt 6 Stichpunkte generiert wurden. Weiterhin wurde der Verweis auf die Nutzung wissenschaftlicher Quellen gar nicht mit in die Antwort einbezogen.

Die Stärken von **mistral:7b** lagen analog zu **qwen:110b** in der Unterstützung konkreter Kooperationen. Schwierigkeiten traten hingegen bei der Generierung von Einstiegsnachrichten auf, wo oftmals eher die Wissensstruktur zusammengefasst, als auf die Anfrage reagiert wurde. Ebenso war die Erzeugung der Formulierungen fehlerbehaftet (z.B. „bins ich gerne da für Dich“).

Nach der Untersuchung, wie die LLMs als Kooperationspartner agieren können, werden nachfolgend die Prompts zur Beantwortung inhaltlicher bzw. offener Fragestellungen ausgewertet:

Prompt	llama3:70b	qwen:110b	llava:34b	mistral:7b
(19)	X	✓	○	X
(20)	✓	X	✓	✓
(21)	✓	✓	✓	✓
(22)	✓	✓	✓	✓
(23)	✓	✓	✓	✓
(24)	✓	✓	X	X
(25)	✓	✓	✓	X
(26)	✓	X	X	X
(27)	✓	✓	○	✓
(28)	✓	X	X	X
(29)	✓	✓	✓	✓
(30)	✓	○	✓	✓
(31)	✓	✓	✓	✓

(32)	✓	✗	✗	✗
(33)	✓	○	✓	○
(34)	✓	✓	✓	✗
(35)	✓	✓	✓	✓
(36)	✗	✗	✗	○
(37)	✓	✓	✗	✗
(38)	✓	✓	✓	✗
(39)	✓	✓	✓	✗
(40)	○	✓	✓	✗
Zsm.	19,5 / 22	16 / 22	15 / 22	10 / 22

Analog zur Generierung von „Feedback durch das System“ zeigte **llama3:70b** erneut seine Stärken bei der Beantwortung inhaltlicher und offener Fragestellungen, auch wenn direkt der erste Prompt nicht erwartungsgemäß beantwortet wurde. Da dieser Prompt auch Teil der Voruntersuchungen war, ist jedoch darauf zu schließen, dass die ausgegebene Anzahl von „5 Modulen“ durch das Hinzufügen des neuen Synonyms („Modul“ → „Lernmodul“) geschah. Zudem fiel auf, dass bei der Beantwortung von Anfragen erneut darauf geachtet werden sollte, dass die Hierarchie-Ebene von Markdown nicht ausgegeben wird, ebenso wie die Information, dass das Modell nur Zugriff auf die Wissensstruktur besitzt. Diese Aussage sowie die Rohdaten der Wissensstruktur selbst sollten bei Anfragen zukünftig nicht ausgegeben werden können. Für die Auswertung der Zweiten nicht erwartungsgemäß beantworteten Anfrage (Prompt **(36)**) muss angemerkt werden, dass das LLM momentan keinen Zugriff auf das individuelle Student Model hat, wodurch der Prompt entgegen der durch **llama3:70b** generierten Ausgabe nicht mit einer konkreten Position im Lernmaterial beantwortet werden konnte.

Neben **llama3:70b** stellte **qwen:110b** eine praktikable Alternative zur Beantwortung inhaltlicher und offener Fragestellungen dar. Hierbei auffällig ist jedoch erneut die fehlende Fähigkeit zur Herstellung eines Bezugs zwischen Lernaufgabe und zugehöriger Inhaltsseite, wodurch nicht nur ein falscher Link zur Inhaltsseite bereitgestellt, jedoch auch auf ein komplett anderes Quiz verwiesen wurde (Prompt **(28)**). Zusätzlich konnte der Einstiegsfragebogen (Prompt **(32)**) trotz gesetztem Attributs nicht gefunden werden und es wurden erneut chinesische Symbole in Ausgaben inkludiert („黑白“).

Nahe an der Performance von **qwen:110b** lag **llava:34b**, welches jedoch ebenso einige Einschränkungen aufwies. Hierzu zählt beispielsweise die Verwechslung der Lernaufgaben des letzten Kapitels („Der Weg der Luft“) mit dem Einstiegstest (Prompt **(24)**), welcher bei späterer Anfrage dann jedoch nicht auffindbar war (Prompt **(32)**) sowie die nicht funktionierende Herstellung eines Bezugs zwischen Lernaufgabe und dazugehöriger Inhaltsseite (Prompt **(26)** und **(28)**). Darüber hinaus wirkte die Kreativität von **llava:34b** recht beschränkt, was zum Beispiel an der Ausgabe der Anfrage eines Witzes erkenntlich ist (Prompt **(37)**).

Ein deutlich schlechteres Ergebnis als die drei bisher beschriebenen LLMs erzielte **mistral:7b**, welches nahezu überall Einschränkungen aufwies. So ist beispielsweise nicht nachvollziehbar, woher die „3 Module“ des Kurses abgeleitet wurden (Prompt **(19)**: „Wie viele Module gibt es im Kurs?“ – erwartete Antwort: 1 Modul). Ebenso fanden sich bekannte Probleme mehrfach wieder,

wie die fehlende Herstellung eines Bezugs zwischen den Aufgaben und den Inhaltsseiten, der Bezug auf falsche Quizzes oder gar komplett unzutreffende Aussagen („... die Inhaltsseite, auf der Sie Informationen zum Thema Geschichte der Teleskopentwicklung finden können, befindet sich im Kapitel ‚Das Sehvermögen‘...“). Aufgrund der nicht erwartungsgemäßen Beantwortung von 11 Prompts wird auf eine detailliertere Auflistung aller Problemstellung für **mistral:7b** verzichtet.

Nachdem die Prompts der drei vorherigen Anwendungsszenarien allesamt auf die Unterstützung des Lernenden abzielten, werden nachfolgend die Prompts ausgewertet, die auf die Unterstützung der Lehrperson abzielten.

Prompt	llama3:70b	qwen:110b	llava:34b	mistral:7b
(41)	✓	✓	X	X
(42)	✓	X	X	X
(43)	○	✓	✓	X
(44)	X	✓	○	✓
(45)	✓	✓	✓	✓
(46)	X	X	X	X
(47)	✓	○	✓	✓
(48)	✓	✓	○	✓
(49)	✓	✓	○	X
(50)	✓	✓	X	X
(51)	✓	○	✓	X
(52)	✓	✓	✓	✓
(53)	○	○	○	○
(54)	○	✓	○	X
(55)	✓	✓	✓	○
(56)	✓	✓	○	✓
Zsm.	12,5 / 16	12,5 / 16	9 / 16	7 / 16

Anhand der Bewertungen ist analog zur Auswertung der Prompts zur Unterstützung von Kooperationen erkenntlich, dass kein eindeutiger bester Ansatz bestimmt werden kann. So liegen die Ansätze **llama3:70b** und **qwen:110b** beide knapp unter 80% Erwartungsquote bei der Beantwortung der Anfragen.

llama3:70b tat sich speziell bei der Schätzung der Bearbeitungszeit auf Basis der Lesezeit der Inhalte schwer (Prompt **(43)**), indem es scheinbar bei jedem Inhalt die Bearbeitungszeit des vorherigen Inhalts mit aufaddierte. Während dies auch mit der Komplexität der Daten begründbar sein könnte, ist der Unterschied zur Schätzung auf Basis der Inhalte und Lernaufgaben (Prompt **(44)**), die das Modell auch vorher laut Ausgabe mit einbezog, deutlich zu groß und somit nicht

nachvollziehbar. Weiterhin konnte eine Nachfrage zu einer „passende(n) Quellenangabe“ (Prompt (46)) nicht erwartungsgemäß beantwortet werden, da anstelle der Bereitstellung einer externen Quelle versucht wurde, die Inhaltsseite selbst als Quelle anzugeben. Zuletzt traten bekannte Probleme der Voruntersuchungen auf, wie zum Beispiel die Bereitstellung eines neuen Kurses anstelle eines neuen Lernmoduls für den existierenden Kurs (Prompt (53)) sowie ein erneuter Wechsel in die englische Sprache (Prompt (54)).

qwen:110b lieferte hingegen gute Schätzungen für die Bearbeitungszeit von Inhalten, tat sich jedoch bei der Identifikation von Inhaltsseiten, welche aufgrund mangelnden Vorwissens zu Verständnisproblemen führen könnten (Prompt (42)), schwer. Analog zu **llama3:70b** konnte ebenfalls keine „passende Quellenangabe“ zum Thema Nahrung (Prompt (46)) bereitgestellt werden. Die weiteren Probleme gleichen ebenfalls **llama3:70b** und den vorherigen Untersuchungen von **qwen:110b**, also die Bereitstellung einer Struktur für einen neuen Kurs, anstelle eines neuen Lernmoduls für den existierenden Kurs, der Wechsel ins Englische mitten im Text („Imagine, ihr seid ...“ und „auf Overdrive zu bringen“) sowie die Benutzung unverständlicher 1:1 übersetzter Wörter bzw. Wortgruppen („Code-Tabelle“).

Deutlich mehr Schwierigkeiten bei der erwartungsgemäßen Beantwortung der Prompts hatte **llava:34b**. So konnten weder Inhaltsseiten, welche aufgrund darauf befindlicher Beschreibungen noch Inhaltsseiten, die aufgrund mangelnden Vorwissens für Verständnisprobleme sorgen könnten, identifiziert werden (Prompt (41) und (42)). Der Grund hierfür war, dass die Analysen lediglich auf Basis der Inhalte der Inhaltsseite selbst, jedoch nicht auf Grundlage der Inhalte des Lernmoduls durchgeführt und dadurch unsinnige Aussagen generiert wurden. Ebenso wie bei den bereits ausgewerteten LLMs konnte keine passende Quellenangabe bereitgestellt werden (Prompt (46)). Weiterhin tat sich **llava:34b** bei der Formulierung einer Lückentext-Aufgabe schwer und generierte stattdessen eine Fragestellung ganz ohne Lücken (Prompt (50)). Bei der Generierung weiterer Lernaufgaben fiel zudem auf (Prompt (48) und (49)), dass am Ende der Antwort jeweils ein Teil der System-Nachricht hinzugefügt wurde („Antworte immer in deutscher Sprache.“) Bei der Generierung weiterer Inhalte der Wissensstruktur fiel auf (Prompt (54) und (56)), dass die Beantwortung teilweise sogar mit unsinnigen Text-Bestandteilen abbricht („ist ein Aus... wie... ich bin gewesen sind, oder nicht sein...“).

Ähnlich zur vorherigen Auswertung lieferte **mistral:7b** erneut die meisten nicht erwartungsgemäßen Antworten (8 von 16). Dabei traten ähnliche Fehler wie bei den vorherigen LLMs sowie bei den vorherigen Untersuchungen auf, beispielsweise der fehlende Bezug existierender Inhalte des Lernmoduls bei der Suche von Inhaltsseiten, die für Verständnisprobleme sorgen könnten (Prompt (41) und (42)), die Wiederholung der Wissensstruktur (samt ungenauer Antwort) anstelle der Beantwortung von Fragen (Prompt (43) und (54)), die Nennung der aktuellen Inhaltsseite als Quellengabe (Prompt (46)) sowie die nicht erfolgreiche Erzeugung weiterer Lernaufgaben (Prompt (49), (50) und (51)). Auf weitere Details wird aufgrund der Eindeutigkeit der Ergebnisse dieses LLMs verzichtet.

Fazit

Welches Modell ist am geeignetsten?

Llama3:70b weist deutliche Vorteile gegenüber anderer LLMs bei der Beantwortung von Prompts auf, die auf den Inhalt bezogen sind, wie beispielsweise die Generierung von „Feedback durch das System“ oder auch inhaltliche Nachfragen. In den Anwendungsfällen der Unterstützung einer Kooperation sowie bei der Unterstützung der Lehrperson erzielten **Llama3:70b** und **qwen:110b** jeweils die gleiche Punktezahl, wobei auch Gruppen von Prompts beobachtet werden konnten, wo eines der Modelle Vorteile gegenüber dem anderen aufwies. So wirkte **qwen:110b** als Ersatz eines Kooperationspartners besser geeignet als **Llama3:70b**. Während es natürlich naheliegen würde, beide Ansätze zu kombinieren, bringt dies unterschiedliche Nachteile mit sich, welche nicht nur zuletzt die Performanz der Ausführung sowie die Ausführungszeit betreffen. Ein entscheidender Nachteil der Verwendung von **qwen:110b** in unserem Anwendungsszenario liegt in der Unterstützung deutscher Prompts: So wurden regelmäßig englische Wörter oder chinesische Zeichen in Antworten hinzugefügt oder auch Antworten 1:1 übersetzt, wodurch die Sinnhaftigkeit der Aussage verloren ging. **Llama3:70b** wies hingegen nur geringfügige Sprachprobleme auf.

Für einen Einsatz würden wir mit dem aktuellen Stand der Untersuchungen daher **Llama3:70b** empfehlen und versuchen das Modell weiter so zu optimieren, dass es Vorteile anderer untersuchter LLMs kombiniert, also z.B. noch kreativere Nachrichten (analog zu **qwen:110b**) bei der Unterstützung von Kooperationen generiert. Dazu könnten sowohl die Parameter des Modells je Anwendungsszenario unterschiedlich definiert, als auch weitere Trainingsdaten für die bessere Unterstützung dieses speziellen Anwendungsszenarios hinzugefügt werden.

Welche Anwendungsszenarien sind sinnvoll realisierbar?

Die erwartungsgemäße Beantwortung von mindestens 75% der Prompts je Anwendungsfall mit **Llama3:70b** zeigt, dass der Einsatz von KI für alle gelisteten Anwendungsfälle realistisch umsetzbar ist, auch wenn einzelne Anwendungsfälle weiterer Optimierungen bedürfen.

Speziell bei der Erzeugung von „Feedback durch das System“ wirkt der Einsatz von LLMs sehr vielversprechend, da die hierbei gestellten Prompts durch das System erzeugt und somit gut vorab testbar sind.

Ähnlich vielversprechend wirkt der Einsatz von LLMs als Ersatz eines Kooperationspartners, sollte das TAS keinen Lernpartner finden, der parallel online ist. Die Untersuchung konnte zeigen, dass Kooperationsprozesse gut unterstützt werden können und oftmals kreative Vorschläge liefern, die sogar über die Antworten menschlicher Kooperationspartner hinausgehen können. Im Falle einer zustande kommenden Kooperation mit dem LLM sollte jedoch zwingend darauf verwiesen werden, dass der Austausch mit einem Chatbot und nicht mit einer realen Person erfolgt. Ebenso sollten die Chat-Nachrichten des Probanden vorab mit Zusatzinformationen angereichert werden, die ein Abschweifen von der Thematik verhindern. Beispielsweise könnte man als Ergänzung angeben, dass der Chatbot nur auf Fragen des Inhalts oder mit dem Inhalt verwandten Themen antworten soll.

Diese Einschränkungen sollten auch beim freien Anfragen (Beantwortung inhaltlicher sowie offener Fragestellungen) hinzugefügt werden, um auszuschließen, dass Lernende den Chatbot für sonstige Zwecke verwenden. Rein von der Beantwortung inhaltlicher bzw. offener Fragestellungen

mittels **Llama3:70b** beweisen die knapp 89% erwartungsgemäße Beantwortungsquote der Prompts, dass ein Einsatz grundsätzlich erfolgen kann.

Um die Lehrperson auf geeignete Weise in unterschiedlichsten Anwendungsszenarien unterstützen zu können, sind weitere Untersuchungen essentiell notwendig. Mit Hilfe der von uns definierten 16 Prompts konnte lediglich ein Einblick in diese Thematik gegeben und gezeigt werden, dass der Einsatz von LLMs hilfreich sein kann.

Zusammenfassung

Die im Rahmen dieses Dokuments durchgeführten Untersuchungen konnten sowohl die Stärken als auch die Grenzen von LLMs für die Unterstützung unserer Anwendungsszenarien aufzeigen. Während beim Training der LLMs mittels System-Nachricht darauf geachtet werden muss, dass alle inhaltlich notwendigen Informationen enthalten, gegebenenfalls vorhandene Besonderheiten des Formats mitgegeben und auf Synonyme von Begrifflichkeiten verwiesen wird, kann zu viel Detailtiefe auch darin resultieren, dass das LLM kommende Anfragen falsch interpretiert, z.B. gab **Llama3:70b** auf Nachfrage der Anzahl der Module „5“ aus, da in der Trainingsnachricht „Module“ mit „Lernmodulen“ gleichgesetzt wurden und das LLM dies scheinbar als inhaltliche Kapitel assoziiert hat. Insgesamt ist es jedoch schwer nachvollziehbar, ob diese Assoziation wirklich der Grund für die falsche Beantwortung war und allgemein, warum bestimmte Entscheidungen durch das LLM getroffen wurden. Diese Nachvollziehbarkeit wird im Rahmen des Forschungsgebiets der „Explainable Artificial Intelligence“ (XAI) untersucht, wobei auf die Forschungsgruppe des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts verwiesen sei¹². Für den Rahmen der Nachnutzbarkeit unserer Untersuchungen könnten weitere Verfeinerungen der System-Nachricht mit Hilfe von Wissensstrukturen unterschiedlich strukturierter Kurse durchgeführt werden. Ebenso sollte Feedback von Probanden eingeholt und Prompts, die durch externe Personen geschrieben wurden, für künftige Untersuchungen mit einbezogen werden. Hierbei kann auch <https://coda.io/@ki-campus/prompt-katalog> verwendet werden – ein offener Katalog erprobter Prompts.

Trotz der stattgefundenen Bemühungen zur Optimierung der System-Nachricht fiel durch die Auswertung der Prompts auf, dass LLMs auch Grenzen bzgl. unseres Anwendungsfalls besitzen, die selbst durch Anpassungen nicht gelöst werden konnten. So konnte beispielsweise die Definition des Synonyms „Lernmodul“ für „Modul“ nicht dafür sorgen, dass der Prompt **(53)** („Erstelle eine beispielhafte Wissensstruktur für ein weiteres Lernmodul.“) für uns erwartungsgemäß beantwortet wurde. Neben der Anpassung der System-Nachricht sollten also auch die Prompts, die durch das System selbst definiert werden, so umformuliert werden, dass sie für das LLM verständlich sind. Prompts, wie **(53)**, könnten zudem im Trainingsprozess als Beispiele für einen Austausch integriert werden. Dabei würde dann auch unsere erwarteten Antworten mitgegeben werden. Gleiches gilt für weitere Prompts, die im Rahmen weiterführender Untersuchungen als nicht korrekt umsetzbar bewertet werden. Dieses Vorgehen der schrittweisen Verfeinerung der Trainingsdaten würde es erlauben den Chatbot auf den Anwendungsfall des TAS zu optimieren.

Weitere Grenzen des Einsatzes von LLMs betreffen die Natur der technischen Anforderungen. Aktuell ist die Ausführung der Prompts mit erheblichen Ausführungszeiten verbunden, was einem

¹² <https://www.hhi.fraunhofer.de/abteilungen/ai/forschungsgruppen/erklaerbare-kuenstliche-intelligenz.html> (letzter Zugriff am 12.07.2024)

Real-Einsatz hinderlich im Weg stehen würde. Ansätze wie Groq¹³, welches unter anderem die Ausführung von Prompts mit **Llama3:70b** in Echtzeit erlaubt, zeigen jedoch, dass Optimierungen der Hardware (z.B. die Benutzung der GPU zur Ausführung des LLMs) diese Probleme lösen können. Auf Groq selbst sollte jedoch nicht zurückgegriffen werden, da hiermit die Datensouveränität verloren ginge, da die bereitgestellten Daten zum Training des bereitgestellten Modells verwendet werden.

Ausblick

Sollte im Rahmen späterer realer Tests festgestellt werden, dass **Llama3:70b** sonstige, bisher nicht betrachtete Schwierigkeiten aufweist oder in der Ausführung „zu teuer“ (bezogen auf die notwendige Hardware zur Ausführung des LLMs) ist, könnten auch Modelle mit weniger Parametern vertieft untersucht werden, die speziell auf die deutsche Sprache trainiert sind, z.B. llama-3-SauerkrautLM-8b-Instruct¹⁴. Alternativ dazu könnte der Austausch in englischer Sprache mit anschließender Übersetzung ins Deutsche untersucht werden. Hierbei Anwendung finden könnten beispielsweise **Llama3:8b** in Kombination mit der DeepL-API. Damit könnte es nicht nur möglich sein die Ausführungszeiten und Kosten aufgrund der geringeren Hardware-Anforderungen zu reduzieren, sondern auch besser formulierte Antworten zu erhalten. Nachteile könnten hingegen durch die geringe Parameterzahl des Modells und den nicht immer eindeutigen Übersetzungsprozess auftreten.

Sobald ein Einsatz erfolgt, könnten weitere Anwendungsszenarien umgesetzt werden. Hierbei sollte zunächst die Integration des Student Models in die Ausführung der Prompts untersucht werden, um beispielsweise Fragen wie „Fasse mir den Text zusammen“ anstelle von „Fasse mir den Text zum Thema Sehvermögen zusammen“ anhand des zuletzt zugegriffenen Inhalts beantworten zu können. Ebenso wären zuvor definierte Prompts wie „Wo befinde ich mich im Kurs“ abbildbar.

Sollte die Unterstützung der Lehrperson vertieft untersucht werden, könnten folgende Prompts mit in die Untersuchungen einbezogen werden:

- „Wie oft waren die Lernenden im Durchschnitt im Kapitel XYZ?“
- „Wie viel Zeit verbringen die Lernenden durchschnittlich auf den Textseiten?“
- „Suche mir Studierende, die Schwierigkeiten beim Verständnis der Lerninhalte XYZ haben.“
- „Bilde geeignete Lerngruppen von 3-5 Studierenden, die unterschiedliches Vorwissen zu XYZ besitzen.“
- „Zeige mir an, wie viel Prozent der Studierenden bereits mit der Bearbeitung des Lernaufgaben fertig sind und schätze ein, ob ich bereits mit dem Inhalt fortfahren kann.“

¹³ <https://groq.com/> (letzter Zugriff am 12.07.2024)

¹⁴ <https://huggingface.co/VAGOSolutions/Llama-3-SauerkrautLM-8b-Instruct> (letzter Zugriff am 12.07.2024)

Literaturangaben

Heiden, S. (2022). Entwicklung einer Methode zur automatischen Extraktion von Metadaten aus Inhalten des Learning Management Systems ILIAS. Bachelorarbeit. TU Dresden.